

LADA

Dramatizare după *Jurnalul unei fete greu de mulțumit*

Autor:

Vasilica Bălăiță

Actriță, dramaturg, profesor de Antropologie Teatrală

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – Facultatea de Teatru

Cu sprijinul financiar al COPYRO

Program de sprijin pentru creația dramatică originală, 2025

Descriere:

Text dramatic original, prima dramatizare integrală în limba română a volumului *Jurnalul unei fete greu de mulțumit*.

LADA este o scriitură scenică ce reunește confesiunea, analiza și corporalitatea într-un discurs interior ce devine materie teatrală. Dramatizarea a fost concepută în logica unei gândiri performative și fenomenologice asupra identității feminine contemporane.

Publicat online la data de: 7 noiembrie 2025

Platformă: Zenodo [10.5281/zenodo.17551370](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17551370)

Licență: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Permite utilizarea, distribuirea și citarea textului cu menționarea autoarei.

© 2025 Vasilica Bălăiță

Toate drepturile asupra conținutului dramatic aparțin autoarei.

Reproducerea integrală sau parțială este permisă doar cu citarea completă a sursei:

Vasilica Bălăiță, „LADA. Dramatizare după *Jurnalul unei fete greu de mulțumit*”, publicat cu sprijinul COPYRO, Iași, 2025

Lada

Dramatizare după *Jurnalul unei fete greu de mulțumit, de Jeni Acterian*

Acțiunea se întâmplă între două clipiri de ochi, înainte ca Jeni Acterian să moară, pe scena Teatrului Nottara, apoi la Paris, în cartierul Montparnasse, în cimitir și la un bistro din apropiere.

Scena 1

Arhive secrete

Personaje:

Jeni

Marieta Sadova

Jeni (*serioasă, precipitată, cu părul vâlvoi, cu o mână în ghips, putând, totuși, să o miște, caută incognito între foarte multe documente fișierul cu numele ei. Se străduie să aleagă litera potrivită*): A-, ac -, ac- t! A- r, arn - sau Ge-, ge-o: Un singur lucru vreau – să nu mă cheme Georgescu... ar fi cea mai oribilă situație în care s-ar putea găsi un om. Chestia penibilă e că nu îmi dau seama dacă visez, dacă am murit sau dacă sunt reală. Adică nu știu dacă mă pot sinucide, dacă am terminat-o cu viața sau coșmarul ăsta e pentru că încă trăiesc! Trebuie să aflu cum mă cheamă! (*bate puternic din palme, apoi le izbește de tot atâtea ori într-un birou*). Hei, stai puțin, nu mă mai doare mâna! Ultima oară când am avut mâna asta în ghips, n-o puteam mișca, mă țineam să nu urlu noaptea în pat și aveam cancer; în ultima noapte pe care mi-o amintesc am reușit să mă duc singură la baie, ca să nu-l trezesc pe frate-meu, doar că am ajuns numai până lângă pat, unde m-am împiedicat de radio... unde e radioul?... Stai: unde îmi sunt țigările? Sunt sau nu sunt în camera mea? În camera mea, țigările stau pe masă. (*Razie*). Nimic. Nu mă aflu în camera mea. Asta înseamnă că am murit!

Se deschide o ușă. Intră Marieta Sadova, o doamnă blondă foarte serioasă, tristă, îmbrăcată ca Lady D:

Marieta: Bună ziua, Jeni!

Jeni: Închide imediat! Chestia asta trece în Jean Paul Sartre. Infernul ești tu!

Marieta: Dar știi bine că infernul sunt ceilalți!

Jeni (*serioasă, bătând ritmul pe masă, ca și când ar căuta orbește pachetul de țigări*): Marieta Sadova, *my dear sister in low, please, give me a break. I`m dead*. Nu mai trebuie să

îmi aduci pachete, nici să-mi trimiți. Sunt bine. De ce din toată familia te gălesc aici doar pe tine?

Marieta: Pentru că eu ți-am purtat de grijă până la sfârșit.

Jeni: Deloc! Mă îngrijește Arșa. Tu vii să-mi dai câte puțin, atât cât mă simt inutilă, nepricepută și săracă. Rectific: neșcolită.

Marieta (*din umbră, cu bunătate, încercând să o convingă*): Te rog să ieși tu. Nu mă așteptam să ne întâlnim aici.

Jeni: Nici eu. (*Privește teancurile de hârtii, sertarele cu fișe, rafturile cu documente.*) Dar ce, suntem la serviciile secrete?

Marieta: Da.

Jeni râde.

Jeni: Cum mă cheamă?

Marieta: Acterian.

Pauză.

Jeni: În ce an suntem?

Marieta: 1959.

Jeni (*melancolică*): Înseamnă că a trecut războiul, au murit toți. Am rămas eu cu Arșa, care a stat mai mult în închisoare. Nu mai sunt Kafka în versiunea feminină, adică nu mai lucrez la CAFA; sunt angajată doar la teatru, unde m-am măritat cu... Stai, ai zis '59 sau '51?

Marieta: 1959. Nu te cheamă Georgescu. La teatru ești trecută Arnotă.

Jeni: Apar vreundeva „Georgescu”?

Marieta: Nu-l pomenește nimeni pe dobitoc, stai liniștită. Nici măcar comuniștii nu întreabă de el.

Jeni: Te-ai asigurat tu?

Marieta: Da.

Jeni: Bine, ies dacă-mi dai o țigară. Mi-a rămas pachetul pe lumea cealaltă... cred...

Marieta scoate pachetul, îi întinde o țigară lui Jeni. Jeni se retrage, se așază la o fereastră video și fumează.

Scena 2

Interogatoriul

Personaje:

Un ofițer

Un grefier

Marieta Sadova

Ofițerul (*către grefier*): Scrie! Învinuit: Acterian-Sadova-Maria, născută la 14 iulie 1897 în Sibiu, fiica lui Toma și a Anei, actriță, regizor și director la Teatrul Militar, domiciliată în str. Aristide Briand, nr. 20...

Marieta: Bună dimineața!

Ofițerul (*făcându-i semn să se așeze.*): Ne reîntâlnim.

(*către grefier*): Scrie: 9 noiembrie București, interogatoriul a început la ora 7.30.

(*către Marieta*): În procesul verbal întocmit după interogatoriu ce ți-a fost luat anterior acestuia, ai declarat activitatea legionară pe care ai desfășurat-o până la 23 august 1944. Declară dumneata activitatea legionară pe care ai desfășurat-o după această dată.

Marieta: Un timp, după 23 august 1944, am stat mai mult izolată. Aceasta și datorită faptului că, fiindu-mi bombardată locuința, am avut domiciliul în mai multe locuri. Astfel, până în 1946, am domiciliat în str. Dianeii, nr. 13, apoi pe Bd. 6 Martie, până în anul 1948, când m-am mutat în str. Rosmarin, la Bd. În anul 1957, m-am mutat în str. Aristide Briand, nr. 20, de unde am fost arestată. Din cauza acestor împrejurări, după 1944, nu am mai desfășurat nicio activitate legionară.

Ofițerul (*oferindu-i tacticos un pahar de apă; apropiere amenințătoare, de intimidare*): Această afirmație contrazice flagrant adevărul. Ancheta îți cere să faci declarații sincere cu privire la activitatea legionară pe care ai desfășurat-o după 23 august 1944, întrucât ai desfășurat o asemenea de activitate.

Marieta (*păstrează deocamdată paharul în mână, ținându-l relaxat în poală. Nu bea apa.*): Este adevărat că după 1944 am continuat să păstrez unele legături cu legionarii. În anul 1945, Poliția Capitalei a efectuat o percheziție la domiciliul meu și mi-au ridicat niște hârtii cu diverse însemnări. Nu mi-au spus motivul acestei percheziții, dar am bănuț că este în legătură tot cu activitatea mea legionară și se bănuț că soțul meu, legionarul Haig Acterian, nu ar fi decedat pe frontul anti-sovietic și că eu aș avea legături cu el. Începând din anul 1945, am început să reiau legăturile cu anumite persoane alături de care îmi desfășurasem activitatea legionară.

Ofițerul (*o îndeamnă să bea*): Ce familii legionare ai mai ajutat după 1945?

Marieta: În afară de familia legionarului Tase, pe care am ajutat-o până în 1956 inclusiv, am mai dat ajutor pentru legionarul Acterian Arșavir. Pe acesta l-am ajutat în perioada 1949-1954, când era arestat pentru activitatea sa legionară. Astfel, în timp ce Acterian Arșavir se afla condamnat la Canal, subsemnata contribuim la ajutorarea sa, prin intermediul sorei sale Acterian Jeni. Aceasta făcea colete pe care le ducea legionarului Acterian Arșavir. După eliberarea acestui legionar din închisoare, am continuat să o ajut pe sora acestuia până în momentul când a decedat, adică în 1958. De atunci nu l-am mai ajutat pe Acterian Arșavir sub nicio formă. L-am mai ajutat pe legionarul Petre Țuțea. După ce a ieșit din închisoare, am continuat să îl ajut direct și am avut întâlniri cu el până în momentul arestării sale. Prin intermediul verișoarei sale am continuat să îl ajut. Astfel, am dat bani pentru procesul lui, cât și pentru un colet ce i-a fost trimis. Alți legionari nu am mai ajutat.

Ofițerul: Din nou ascunzi adevărul. Ți se cere să reflectezi asupra acestei atitudini și să arăți faptele așa cum s-au desfășurat.

Marieta: Susțin că am declarat numai adevărul cu privire la faptele de care am fost întrebată. Nu am declarat nimic în plus.

Ofițerul (*așezându-se la birou și răsfoind o carte pe care o scoate din sertar; îi ia câteva secunde de lectură, apoi va scoate alte douăsprezece cărți la rând, simulând de fiecare dată lectura; le așază lângă scaunul ei.*): Arată dumneata acum ce anume ai discutat cu unii legionari și elemente reacționare înainte de a pleca la Paris?

Marieta: Înainte de a pleca în turneu la Paris, l-am anunțat și pe Țuțea Petre despre acest lucru. Apoi, Țuțea Petre mi-a cerut să-i transmit o scriere a sa legionarului Cioran Emil și Eliade Mircea, pentru ca aceștia să o citească. Această scriere era de fapt un manuscris al lui Țuțea Petre, în care, vorbind despre tradițiile de luptă ale poporului român, le redă într-o formă național-șovină. În legătură cu scopul transmiterii acestei scrieri celor doi fugari legionari, Țuțea Petre mi-a spus că dorește să facă cunoscută celor doi fugari poziția sa și, în același timp, să îi convingă pe fugarii români din străinătate ca în acțiunile lor să dovedească mai mult naționalism, în acest fel reunind să-și ridice prestigiul față de „naționaliștii” din țară.

Ofițerul râde și cântă Internaționala, varianta românească: „Sculați, voi, orposiți ai sorții”.

Marieta (*netulburată de insultă*): Atunci când am plecat în Franța, am luat această scriere cu mine. Tot în aceste împrejurări, Țuțea Petre mi-a cerut să le comunic celor doi fugari faptul că el nu are serviciu și că a fost arestat. De asemenea, înainte de a pleca la Paris, a mai venit pe la mine numitul Noica Constantin, care mi-a cerut să-i comunic soției lui, în cazul în care va veni la spectacol, să nu înstrăineze copiii de limba română și că el este sănătos. La fel, mi-a cerut să le transmit salutări fugarilor Cioran Emil și lui Eliade Mircea, căruia să îi spun și faptul că el are domiciliul forțat

la Câmpulung. La fel, sora legionarului Acterian Arșavir mi-a cerut să mă interesez la Paris, la Probelling, despre boala de care suferea și cum poate fi tratată. Mi-a cerut de asemenea, să cumpăr drepturile de autor pentru *Vocea Umană*, încât să o poată traduce și să o montăm la Teatrul Militar.

Ofițerul: Cât timp ai stat la Paris și cu ce fugari legionari ai luat legătura?

Marieta: Am stat în Franța circa trei săptămâni. În acest interval de timp, am luat legătura cu fugarii legionari Eliade Mircea, Cioran Emil, Ierunca.

Ofițerul: Cu Mircea Eliade unde te-ai întâlnit și ce ai discutat cu el?

Marieta: La domiciliul lui, am primit de la acesta mai multe scrieri publicate de el în Occident, și anume: *Pădurea interzisă*, *Mituri și simboluri*, *Mitul Eternei reîntoarceri*, o ediție *Iorga* și un volum din *Enciclopedie*.

Ofițerul (*scoțând un pachet de cărți din alt sertar*): Aici de față! După cum vezi, suntem foarte transparenți!

Marieta: Aceste scrieri mi le-a dat mie cu scopul de a le aduce în țară și apoi de a le difuza în cercul nostru comun de prieteni, format în mare parte de legionari. Scrierile în cauză au conținut mitico-legionar și sunt ostile regimului. Alte comunicări și alte scrieri Eliade Mircea nu mi-a dat. Am mai discutat despre Noica Constantin... i-am arătat lui Eliade Mircea că acesta în prezent nu scrie și că ar trăi din banii pe care îi obține prin meditarea unor elevi.

Ofițerul: În afară de scrierile pe care le-ai primit de la legionarul Eliade Mircea, ce alte scrieri dușmănoase ai introdus în țară?

Marieta: Așa cum am declarat mai sus, am luat legătura și cu fugarul legionar Cioran Emil, care în discuții, la fel ca și Eliade, s-a exprimat în mod dușmănos împotriva R.P.R. și în special împotriva Uniunii Sovietice, despre care afirma că tinde subjugarea întregii Europe, cum spunea el, „valul slav”. La plecarea mea din Paris Cioran Emil mi-a dat un pachet cu zece volume ale scrierii sale, *Ispita de a exista*, pe care mi-a cerut să le aduc în țară și să le difuzez prietenilor săi, adică în rândul foștilor săi „camarazi” legionari și în rândul altor elemente ostile regimului, aceasta cu scopul, după cum afirma el, de a se cunoaște vederile lui actuale față de poporul român și față de alte evenimente. Menționez că înainte de a primi acest pachet, eu mai cumpărasem dintr-o librărie două exemplare din aceste scrieri și deci am introdus în țară 12 exemplare ale scrierii în cauză. Conținutul acestei scrieri este calomnios și în același timp provocator la adresa poporului român, pe care îl ponegrește în tot felul. Precizez că la plecarea mea din Paris Cioran Emil mi-a cerut în mod special ca din exemplarele scrierii în cauză să predau câte unul legionarilor Noica Constantin și Țuțea Petre. În afară de aceste scrieri, am adus în țară un buletin ce este editat la Paris de către fugarii români trădători de patrie și care mi-a fost introdus în cameră la hotel fără știrea mea. Acesta are de asemenea un conținut ostil regimului democrat popular din RPR. Alte scrieri dușmănoase nu am mai introdus în țară.

Scena 3 (*intermezzo*)

Montparnasse

Personaje:

Ionesco

Marieta Sadova

Jeni

Ionesco (*luând-o la braț de pe scaun, ca și când nu ar fi fost la interogatoriu*): Bonjour, Mariette!

Marieta: Nu au imaginație! Nu au imaginație! Nu au imaginație! Cărțile sunt ca banii. Probabil că în mileniul III, „legionarii” Emil Cioran și Mircea Eliade vor fi cei mai populari gânditori din România. (*Râde și îl ia și ea la braț pe Ionesco.*) Unde mergem?

Ionesco: La bistro! Ai noroc cu meseria de actriță! Ai noroc tu, cu tine toată, cum aluneci prin gura Poliției Secrete spunând adevărul și numai adevărul. Ai fost mult mai bună decât mine pe post de ambasador! Pe tine te cred socialiștii! Tot pe tine te vor chema și te vor trimite la Paris să recuperezi elementele legionare pentru cultura națională! Poate chiar pe mine, ai să vezi!

Marieta: Să mă mai cheme! Adevărul este casa ficțiunii!

Ionesco (*râde*): Asta-i bună, doar o actriță poate gândi astfel! Dragă Marieta, eu și Rodica Burileanu îți suntem recunoscători pentru eleganța și discreția absolută! (*Își ridică pălăria, în semn de respect*)

Marieta: Oricum ești mort.

Ionesco: Nu sunt mort, sunt un evreu! Mac-mac!

Marieta: Știu că ai condamnare.

Ionesco: *Mais oui!*... După ce-am plecat din București, i-am trimis tatălui meu, avocatul Eugen Ionescu, o scrisoare în care i-am explicat cum ofițerul român e un fel de mahalagioaică urâtă nebună, proastă și rea, produsul cel mai josnic al spiritului burghez și mitocan român, apoi, i-am explicat cum naționalismul român – te rog să mă ierți, tu știi că sunt condamnat ca poet anarhist și dezechilibrat – cel mai mare rău al acestei țări, e o boală grea de care suferă românii și tocmai atunci a fost adus Antonescu și judecat pentru crime de război. Să fi crezut că am scăpat ar fi însemnat să nu fi fost evreu – după mama, ce-i drept –; și nici Rodica evreică după bunică. Am fost mazilit pe vecie când tata m-a sfătuit să îmi recunosc erorile în mod public, căci perioada rinocerilor fasciști fiind depășită, a început aceea a noului rinocerom minunat comunist. Și ca și când nu ar fi fost îndeajuns, scrisoarea respectivă fugărită între poliție și Ion Caraion după modelul *Scrisorii pierdute*, a fost publicată la Revista

„Viața Românească”, rubrica „Scrisori din Paris”! Bineînțeles că am fost condamnat la cinci ani închisoare corecțională pentru acțiunea de ofensă a armatei, la șase ani de închisoare corecțională și amendă, la cinci ani interdicție corecțională pentru infracțiune și ofensă a Națiunii! Ca să execute pedeapsa, RPR mi-a cerut extrădarea din Franța. Și asta sunt convins că va continua și în viitor, când, recunoscut fiind de Franța, RSR va insista cu invitații și întrebări suspecte. Rinocerii mei erau la început imaginari, apoi au devenit reali, dar puțini, apoi reali, dar tot mai mulți! Apoi, au invadat întregul univers! Mac-mac!

Marieta: Eugen!

Jeni (*de la fereastra video*): Eugen!

Ionesco: M-am îmbătat...

Ionesco trece în secvența video, plimbându-se la braț cu Jeni Acterian (care are celălalt braț în ghips) prin cimitirul Montparnasse.

Ionesco: Urăsc imparicopitații de dreapta sau de stânga pe care îi mănâncă în corn sau în cur după conflicte și războaie, care simt sângele în nas și dorința de confruntare, dorința primitivă și iresponsabilă. Iar alții, supuși și nevinovați, sunt obligați să asculte și să moară în numele unor idei abstracte. Oamenii liberi nu sunt nici dominați, nici dominatori!

Jeni: Tu ce crezi, eu am murit? (*de la fereastra video*).

Ionesco (*intrând în filmul ei; descoperim că se află în cimitirul Montparnasse*): Dar draga mea Jeni, e singura întrebare la care merită să te gândești serios: (*indicându-și propriul mormânt*) Sunt vecin cu Beckett! (*râde cu „mac-mac!”*).

(continuă dialogul filmat cu Jeni după scena Lada)

Scena 4

Lada

Personaje:

Jeni

Marieta Sadova

Dramaturga

Context: 1951 și 2024 simultan. Jeni e traducătoare și asistentă de regie la Teatrul Militar în 1951 și personaj în 2024 la Nottara. Întâlnirea cu dramaturga.

Jeni: Uite-o, asta e o ladă care mă compromite! E lada mea din Dorobanți. (Încearcă să o deschidă).

Dramaturga: Jeni, ce faci?

Jeni: Ar trebui s-o duc înapoi la mănăstire, unde a lăsat-o Arșavir, sau măcar la anticariat la Arșa. Acolo e posibil să ajungă oricând un emisar al arhivelor de familie. Asta mă compromite, are toate actele. Avem totul aici.

Dramaturga: E recuzită.

Jeni: Ce nevoie ai de recuzita asta, cine a adus-o aici?

Dramaturga: Nu suntem în 1946, la Teatrul Militar! Suntem în 2024, la Teatrul Nottara. Ești personaj într-un spectacol.

Jeni (*cade în fund, din picioare*): Așa că veșnicii Nottara au rămas veșnici! (*Scoate o țigară, își curăță ochelarii, îi așază la loc*). Cum dracu? Sunt atât de obosită? (*Își revine singură*.) În sfârșit, m-am învățat cu mine, îmi vin tot felul de idei. Când dormi noaptea câte trei ore, când e frig și zloată, îți vin tot felul de idei. Ar putea să-mi vină și asta, (*apucă lada*) cu excepția numelui teatrului. I-aș spune „Liviu Ciulei”. Are viitor. E deștept, fin și nu așteaptă nimic.. (*râde și dă să plece cu lada*).

Dramaturga: Jeni, oprește-te, e o ladă de recuzită.

Jeni: Cine ești?

Dramaturga: Uite, politețea e un *passcard*: Deschide-o, să te convingi.

Jeni (*deschide lada. Scoate un telefon retro*): Formez 0000. (*Se aude o sonerie la dramaturgă în buzunar*.) Alo, numărul viitorului?

Dramaturga (*scoate un telefon mobil*): Alo, cine ești?

Jeni: Jeni Arnotă.

Dramaturga: Sunt dramaturga.

Jeni: Eu sunt dramaturga. Sunt prizonieră, mă interoghezi cu metoda picăturii, sau ce?

Dramaturga: De ce ai crede asta?

Jeni: 1. Toată istoria familiei mele spune asta. 2. Trăiesc într-un timp în care se face asta: epurare. A murit regina, s-a decretat statul legionar, a abdicat regele, s-a decretat statul popular. Între toate tampoanele astea mă uit pe geam și văd oameni înșiruiți în piață pentru execuții publice, văd oameni alergând cu mitraliere pe trotuar, focuri de armă din tufișuri, prima, a doua, a noua bombă, noaptea sună sirenele celui de-al Doilea Război Mondial, ziua încerc merg pe bicicletă ca să mă înviesc, apoi la cofetărie, cu prietena mea, Dorli, apoi chiar la sala de gimnastică, ușor bombardată și dărâmată, totuși cu două bare, două palestre în ea, trag tare de brațe, că am tendința să mă îngraș de la stres. Noaptea, când nu vin la repetiție, mă duc la film. Până la ora 21.00, orice întârziere pe la prieteni, orice beție inoportună, până și Revelionul se sancționează cu mers pe jos prin București. Uneori îl traversez până mă cac pe mine de frig. Când nu mai pot, continui să merg până acasă, unde mă bag în pat și dărdâi până dimineață, dormind dulce între cântece de sirenă. Haig a intrat în pușcărie ca legionar și s-a găsit o lege prin care să îl eliberăm trimitându-l în acest război. Mort. 39 de ani. Nimeni nu i-a zis mamei. Ea a orbit în ziua în care a fost ucis fratele meu. A murit ușor mai târziu, de nervi. Apoi l-au luat pe Arșavir, celălalt frate. Arșa, ieșit de două ori din închisoare a fost păzitorul cărților și al arhivelor tuturor familiilor de armeni și evrei. A sfârșit anticar. Boli nervoase, mizerie, foame. 3. Mă aflu lângă lada noastră cu actele de identitate – am altă identitate, decât cea armeană, să te ia dracu – și nu mă lași s-o scot dintr-o situație nepotrivită, ca s-o duc la locul ei. Normal că te-ntreb.

Dramaturga: Jeni, lada e goală.

Jeni: Nu mai spune!

Dramaturga: Ai acte în ea?

Jeni (*verifică și vede că lada e goală*) Aveam, tâmpiților!... Ați uitat a doua scrisoare de la Cioran și o vedere a mea din Balcic.

Dramaturga: Nu e percheziție.

Jeni: Atunci e furt?

Dramaturga: Știi ce aveai în ladă?

Marieta Sadova apare în scenă.

Marieta: Nu răspunde!

Jeni: Marieta, bine că ai venit! Cât pe ce să cred că-s nebună.

Marieta: (*către dramaturgă*): Marieta Sadova. (*Apoi către Jeni*): Orice răspuns despre documente ne poate băga în pușcărie.

Jeni: Nici nu-mi dau seama. Doar fac douăzeci de km zilnic cu pachete pentru Jilava, pentru tine și pentru Arșavir, că-i concentrat să înscrie soldații pentru câmpul de concentrare. Mă trezesc la 6:00, nu mă spăl că e frig, m-am spălat aseară; mă arunc în haine până la 6:30. Urc într-un tramvai răpănos și înghesuit cu oameni murdari și

ajung la 7 fără un sfert la minister. Sunt conțopistă la CAFA, administrație și finanțe. Acolo îmi fac veacul, fiindcă n-am ajuns să îmi dau doctoratul în matematici superioare la Sorbona. Mă înconjur cu încă o carte pe care am adus-o de acasă ca să o pun lângă mine zilnic, ca să zic că citesc, că am ceva al meu acolo, printre stupizenie, hârțoage, ură, venin, comploturi și comentarii politice făcute de conțopiste proaste. La ora două fix mă întorc, fac cei douăzeci de km cu pachetele către Haig, către tine și Arșavir. Acuma, seara, fug la teatru ca o tânără fată ce sunt; sper să mai fac asistență de regie. Am terminat de tradus *Vocea umană* a lui Cocteau. Ador replicile lui scurte. Poate de aia vorbesc la telefon cu viitorul meu și cu tine, care știi că ești la închisoare! Și nici nu știi ce bine o duc! De ce nu pot și eu să mă bucur de viață?! Stai s-o vezi pe aia, când ne refugiem la Dobra cu tot ministerul în două birouri, unde noaptea nu e curent, nu mai dă cu bombe, dar plouă cu spume... aici ar merge recviem... (poate că intră „Lacrimosa”, pe care Jeni începe să se dezbrace dramatic și sarcastic).

Dramaturga și Marieta (deodată): Ce faci?

Jeni: Mă dezbrac în curu' gol, să iau aer! Viața la mine e ca o fustă lungă, lungă și inutilă, de care mă-mpiedic la fiecare pas.

Îmi place să fac nudism și lucruri superficiale. Mă schimb pe zi ce trece cu tot mai multă repeziciune. Gândesc asupra acelorași lucruri aproape în felul opus. Încep să îmi placă tot mai mult gratuitățile. Seriozitatea și felul de a-ți trăi viața meditănd asupra tragediei existenței umane mi se pare din ce în ce mai ridicol și mai constipat.. Drama și tragedia sunt pe toate cărările, și cei care le trăiesc nu se apucă să-și ducă degetul la frunte. Când ne arătăm prețioși în suferință, viața nu mai e tragică, ci ridicolă. Mi-e scârbă de univers. Tot ce pot face e să trăiesc simplu și luminos pentru cele câteva lucruri frumoase care se găsesc în el. Mă bucur în mod natural și sănătos de câțiva ani de tinerețe, de frumusețea unui cer albastru, de o flaore proaspătă într-un vas, de dragostea câtorva oameni NU ȘTIU CE CARTE SĂ SCRUI. Aș scrie o carte, dar nu știu ce carte să scriu. Sunt un om foarte ocupat. Nu citesc nimic (n-am pus mâna pe o carte de zece zile și, când o fac, citesc polițiste. Mă plimb. Flanez pe străzi singură sau cu prieteni. Șoseaua e plină de frunze roșietice foșnitoare și miroase, cald, a toamnă aburită de soare. De fapt, eu nu cred în Dumnezeu pentru că mă plictisește.

Atenție: Sunt superficială și îmi place să fac nudism. Mă aflu într-o pădure, la marginea Bucureștiului și e soare. Ești dramaturgă. Alege o pădure. Care? Furr- Ellise!

Marieta (către Jeni): Ești nebună, nu mai reacționa! Indiferent ce-ți spune, ești în culpă. Și ești atât de ciufulită!...*Suav, Ireal*. Așază-te pe ladă, să te pieptăn!

Jeni: Marieta dragă, cineva dintre noi a murit și nu știi cine! Am senzația că sunt murdară de câte ori sunt indispusă. Nu mă mai aranja, știi că nu-mi place asta.

Marieta: Cândva îți plăcea. Eu te-am învățat despre coafuri.

Jeni: și eu le-am exersat pe toate prietenele mele, până am fost sigură că știu să coafez la fel de bine. Deci pot să mă coafez, nu mă mai coafa! (Către dramaturgă): Chestia cu viitorul, nu are relevanță draga mea, și o să-ți spun de ce.

Marieta: Vorbești prea liber.

Jeni: Republica Populară România să mă pupe în cur! Uite, pe foaia asta din ladă, pe scrisoarea de la Emil Cioran fac un desen. Asta sunt eu și aici Republica Populară România... iar aici e curul meu... Așadar, dragă dramaturgă din viitor, oamenii sunt creați în serie și nu există viitor pentru ei. De aici deduc că nu ești reală. Schimbând rolurile, în cazul în care tu ai fi cea reală, atunci eu aș fi o poveste. Cum la plictiseală citesc romane polițiste, mai că m-aș băga în joc. Așadar, am de răspuns la o întrebare: cine dintre noi a murit?

Marieta dă să o pieptene din nou, ca să o liniștească.

Jeni: Nu mă mai coafa!

Marieta: Ascultă, fetiță nedusă la școală...

Jeni: Greșit!

Marieta: Eu te-am învățat totul despre teatru. Și ce n-a apucat să-ți explice Haig. O tăcere... poate duce acțiunea în altă parte... învață să taci...

Jeni: Ca toate celelalte lucruri, eu singură m-am învățat tăcerea. Tu m-ai dus-adus la teatru. Atât. Dar m-ai dus-adus la teatru pentru că te-ai sfătuit cu Vulcănescu și i-ai zis că nu am ce căuta la Paris. El a zis „da” pentru că la Paris se lucrează de ani de zile (Ce nu se lucrează acolo de ani de zile?!) și v-ați gândit că aș avea un succes imens continuând teza Iuliei Hașdeu – altă moartă! – „Elemente de metafizică în folclorul românesc”. Păi eu nu vreau să mă duc la Paris ca să-i epatez pe franțuji, vreau numai să mă duc să lucrez eu personal ceva. Logica matematică e singurul lucru care nu mă face să casc! Nu mă interesează metafizica poporului român. M-ai adus la teatru, după ce mi-ai înlesnit catastrofa de a nu pleca, Marieta!!!! Mi-ai îngropat ultima iluzie pe care cu greu am făcut-o să crească pe mormântul tuturor celorlalte.

Marieta: Nu așa, fetițo! Ți-am dat o meserie, cea de regizor, în locul unui vis!

Jeni: Tot ce-am putut, în fond, a fost meseria de traducător... Păi am avut și eu un vis!...

Marieta: Nu mă învinui și nu-ți juca la nesfârșit propria moarte, că într-o zi chiar o să ți se-ntâmples!

Jeni: Păi nu știi, dragă Marieta, dacă nu cumva s-a întâmplat deja...

Marieta: Și o luăm de la capăt...

Dramaturga: Dar dacă lada nu ar fi o ladă, atunci ce altceva ar putea fi?...

Marieta și Jeni (*spun în același timp, privindu-se*): Un sicriu!

Dramaturga (*punând o ceașcă de cafea pe ladă*): Te rog să construiești o scenă pornind de la aceste două elemente și să-i dai un titlu.

Jeni (*în timp ce se îmbracă*): Bine, dar trebuie să-mi spui în ce pădure sunt.

Dramaturga: Ești în pădurea Elsinore.

Jeni: Am băut cafea și găsesc în ceașcă: locul unde am pus buzele ca să beau e striat și îngrădit împrejur de o linie groasă neagră. Este o singură porțiță de scăpare, care e pe trei sferturi întunecată. De la linia aceea groasă, neagră, glodul se întinde cam pe toată jumătatea ceștii, luminându-se din ce în ce mai mult spre mijloc, așa încât îți dă impresia că sunt ultimii nori ai unei furtuni năprasnice. Dincolo de umbrele ultime ale acestor nori, ceașca era complet limpede și senină. Seninătatea aceasta este ca un deșert muntos. Culmile munților sunt puțin mai întunecate, dar, alături de aceste culori, este capătul unei căi care vine din interior. Calea deschide pe marginea ceștii (margine opusă celei de unde băusem), adică pe un loc complet alb, neatins de cafea. Dacă pun cafea=viață; glod=infernul în care sunt, înseamnă că mai am amărăciune destulă de înghițit, dar, de la jumătatea ceștii (adică a vieții, probabil), încolo, se înseninează totul, și calea albă care mă scoate din viață și mă duce în moarte e destul de sigur și de precis trasată. Pe de altă parte, în regiunea aceea a Morții nu mă așteaptă „nimic”, cum ar fi logic, ci „ceva”. Ceva, evident fără nume, pentru mine.

Dramaturga: Suntem la teatru aici. Acțiune!

Jeni: O rochie albă, un voal!

Marieta: Eșarfa mea!

Jeni (*Și-o pune pe cap, ca pe un voal, în timp ce continuă să citească din ceașca de cafea*): De remarcat singurătatea destul de populată la început și apoi brusc completă. Seninătatea celei de a doua jumătăți a vieții mele pare să fie complet singuratică. S-ar zice c-am să mă retrag într-o mânăstire sau... ceva analog... ceva neîngrădit... parcă-i pustietate... pustietatea deșertului sau a mării. Un actor și-o actriță te rog, Marieta.

Marieta (*nervoasă, strigându-i din sală*): Banal. Te poartă spre „Hamlet”! Să vină Liviu Ciulei și Clody!

Jeni: Abordare greșită. SUNT Hamlet! Lasă-l să doarmă, am lucrat până târziu cu ei. Trec. În fața mea se deschide poarta unei case, la care apare râzând o mireasă. (*Joacă mireasa*) Fac repede niște pași și îmi taie calea un sicriul gol purtat de doi necunoscuți. Țineti-l voi! „Să mor, să dorm...” Mă duc mai departe și cer un caiet. Vreau să scriu un roman, dar nu știu care. Aici lumea începe să râdă; atât sunt de ridicolă... **Dar n-o să arăt și n-o să public nimic!** Niciodată nimeni nu va ști ce este în mine, în acest cap și această inimă care formează eul meu. (*Poate că sicriul merge mereu pe dinaintea ei; mireasa bagă mâna în sicriul gol și scoate de sub căptușeală caiete, carnete etc.*) Aici lumea cade pe jos de râs. Ce bizară fericire: să ai un colț al tău, inaccesibil! Un colț pe care nimeni nu-l știe. Un colț unde ideile sunt ferme și limpezi, un colț unde uneori gândirea îți hoinărește sub semnul extravaganțului și al fantasticului. Un colț care uneori plânge când toată lumea o vede pe Jenny râzând. Râzând vesel, vesel, în vreme ce, de fapt, colțul plânge, suferă și se crispează. O, fericire amară și mare – această facultate de a putea spune, în timp ce râzi și povestești: sufăr, dar nimeni nu poate ști; disprețuiesc, dar nimeni nu știe și, uneori, îmi bat joc, îmi bat joc, o, cum îmi mai bat

joc de toți în vreme ce discut cu ei serios! O, cât e de bine să râzi singură-singurică în interiorul tău și să-ți bați joc în mintea ta!

Dramaturga: Jeni Arnotă, găsiți o echivalență între situația creată și un text dramatic clasic.

Jeni: Dacă nu ar fi ridicol, ar fi Hamlet!

Marieta: Ofelia.

Jeni: Dacă s-ar da la o parte educația feminină, aș fi Hamlet. Ofelia și Hamlet gândesc la fel. Înăuntrul meu, Hamlet mă împinge în situația Ofeliei. Poate că e timpul să vorbesc cu tata.

Dramaturga (*realizând sarcasmul lui Jeni pe situația pe care i-a dat-o de jucat*): Îți bați joc de mine. Lămurește-o cu Sănduc. Eu cred că Sănduc este Hamlet.

Jeni privește năucită la cele două.

Dramaturga: Jeni, ți-o spun foarte scurt. În 800 de pagini publicate ai o singură poveste de iubire: Alexandru Dragomir, zis Sănduc. Dar nu te-a ucis iubirea.

Jeni (*de-o onestitate dezarmantă*): Uciderea iubirii m-a ucis. (*Râde*). Mariajul cu un actor. (*Se scuză pentru acest motiv al morții*). Dacă cineva rostește vreodată numele celui bărbat, îl omor. (*Sarcastic către dramaturgă*): Ai citit 800 de pagini despre mine?

Dramaturga: Vreo 4000 în 8 luni...

Jeni dă să spună că nu e posibil, ea n- a scris atât.

Dramaturga: Pe marginea ta...

Jeni: Mariajul nu e din povestea mea, deși l-am trăit! Trădare și abandon. Mariajul e o prostie. Te descoperă nejustificat în fața unui om. Cea mai mare prostie... Bine că nu l-am făcut cu Sănduc... (*Cerând o țigară de la dramaturgă*): N-are rost să întreb de Sănduc...

Dramaturga: L-ai iubit pe Sănduc.

Jeni: M-am futut cu Sănduc!

Dramaturga: Primul tău bărbat.

Jeni: Aștepți până la 29 de ani un om. Fără niciun fel de pretenții, doar să fie om și să te ia în brațe. Asta e! (*Își aprinde o țigară.*)

Scena 5
Despre Dumnezeu, teatru, dragoste și moarte

Personaje:

Jeni

Ionesco

Cioran

Ionesco: Ce vrei să știi?

Jeni: Dacă am murit sau nu.

Ionesco (*o mângâie pe cap, în timp ce Jeni zice monologul lui Hamlet, poate în engleză: „To be or not to be, this is the question”*) Ce faci, Jenița? Tu, filosoafa, tu, ființă căutătoare de știință, de gândire, de filozofie, te-ai apucat de teatru? Ce e teatrul pentru tine, Jenița?

Jeni: Ceva ce vreau să fac foarte corect în linia doi, încât să nu deranjez și să asmut dușmani. Nu e o alternativă pentru filozofie, nici una pentru visul de a face matematică. Eu nu am vrut să revoluționez filosofia, nici logica, ci doar să fac logică matematică. Ce mă fac dacă nu vin la Paris? A început războiul.

Ionesco (*arătând cu degetul în jur*): Toată umanitatea acesta a murit într-un război. Tragic. (*Râde*). Îmi aduci aminte de un personaj, de un logician care explică într-un mod absurd rinocerizarea lumii. O idee de spectacol... Am *dans l'apartement* niște bibelouri – rinocer mic, mai mare, mai mare, mai mare și, privindu-i, am găsit că e un cuvânt potrivit pentru înlocuirea cuvântului „legionar”. Rinocerii erau la început imaginari, apoi au devenit reali, dar puțini, apoi reali, dar tot mai mulți. Apoi au invadat întregul univers. Urăsc imparicopitații de dreapta sau de stânga pe care îi mănâncă în corn sau în cur după conflicte și războaie, care simt sângele în nas și dorința de confruntare, dorință primitivă și iresponsabilă. Iar alții. supuși și nevinovați, sunt obligați să asculte și să moară în numele unor idei pretexte de război. Oamenii liberi nu sunt nici dominați, nici dominatori! Știi cine este rinocerul logician din piesa mea, *Rinocerii*?

Jeni (*zâmbind*): Are pălărie?

Ionesco: Îhî!

Jeni: Nae Ionescu.

Ionesco: *Voilà!*

Jeni: Să știi că am fost îndrăgostită de el! A fost bărbatul pe care l-am iubit cum iubește o fată luna! Tu știi că istoria e tâmpită, așa că pot să-ți spun că era bun, în fond! Cu el am învățat că împrejurările creează tipurile de gândire, percepție și logică, că filosofia și arta, două elemente constitutive ale culturii umane, nu sunt și elemente necesare ale salvării umane. Cultura nu mă poate salva nici ea. Un om poate să fie

mântuit și fără să fie un om de cultură. Nu deșteptăciunea și nu creația în ordine spirituală te salvează. Devii servitorul unui epifenomen al culturii. Mai scrii o carte și încă una și încă una, mereu mai palidă decât reflexul din care a plecat. Viața e un reflex spiritual. Cultura, filosofia și arta se pot face acolo unde există un precipitat al confruntării ființei noastre spirituale cu realitatea, zicea rinocerul tău la cursuri, dar precipitatul nu e o constantă. Sunt epoci în care suntem mai apropiați de Dumnezeu și perioade în care suntem mai îndepărtați. Există o diferență cantitativă între impresionabilitățile diferite ale ființei noastre spirituale. Ne putem lipsi de cultură. Valorificarea realității este un bun de care nu ne putem însă lipsi. Stăm întotdeauna sub imperativul valorificării realității externe obiective... Acestei operații nu ne putem sustrage, pe când celei de a doua operații de formulare, da. De aceea să nu credeți despre cultură că poate fi un ideal.

Ionesco: Cultura e un proces la care ajungem, dar care rămâne totuși adăugat vieții spirituale, fără să-i fie esențial. Prin bunul culturii comunic cu viața spirituală a altora, dar nu-i adevărat că bunul culturii e țelul către care se îndreaptă cu necesitate viața spirituală. Spune, cine zice asta: eu, tu, el sau noi trei într-un cor antic?... Ce-mi dai de mâncare până vine Arșa?

Jeni: Caviar.

Ionesco: Măsline. Cu pâine?

Jeni: Caviarul nu se mănâncă pe pâine.

Ionesco: Bine, Jeniță, măsline! Rinocerul mi-e atât de apropiat, așadar. Ce bine c-am murit! (*Râde, mestecând*).

Jeni: Aș mai scoate ceva de mâncare din valiză, știu bine că te-ai uita cu interes, dar din păcate, n-am fost niciodată plecată în mod serios din București. Nu știu cum să gândesc o valiză.

Ionesco: A te realiza, înseamnă a exista în orice fel. Nici eu n-am crezut vreodată că teatrul e adevărata mea vocație. A fost o întâmplare că am făcut teatrul. De fapt, îl uram în artificialitatea lui și sărăcia lui de mijloace. Pentru mine, teatrul era o frăsuială fără noimă pe care am jucat-o toată copilăria mea cu mama, ca să nu arătăm că ne doare, o scâlâmbăială a cărei funcție era să mascheze suferința, s-o facă mai suportabilă. Când m-am făcut mai mare, m-am scâlâmbăit la școală ca să pot suporta mediocritatea. În literatură, pentru că o iau în serios, am folosit în schimb cuvinte fruste, cum ar fi „curcăcat”. (*Râde și plantează sâmburi pe morminte*). Tu crezi în Dumnezeu?

Jeni: Am avut momente în care îl imploram pe acel Dumnezeu – căruia nu puteam să mă rog și pe care nu-l puteam iubi cum trebuie (ziceam eu) – să mă ajute. Am avut chiar clipe în care l-am iubit atât de cald, încât îmi țâșneau lacrimi din ochi, pentru ca apoi să emit cine știe ce enormitate la gândul că nu mă ajută cu nimic și că mă lasă în continua mea zbatere. Zbaterea mea mi se părea atât de uriașă, încât mi se părea neverosimil să susțin că există Dumnezeu din moment ce nu intervine cu nimic.

Apoi, nu știu cum, tot creștinismul, cu Dumnezeuul lui de-o blândețe și un optimism atât de minor, mi-a apărut brusc ca o poveste pentru copii – și încă una destul de mediocru colorată. Și, într-adevăr, Dumnezeuul creștin privit cu ochi nesuperstițioși apare ca un om foarte cumsecade. Dumnezeu, așa cum ne este El zugrăvit în creștinism, mă face să mă gândesc la acel Xenophan din Colofon – considerat de unii întemeietorul școlii eleate și, orice s-ar spune, cu un atât de clar pronunțat scepticism... – care spunea că dacă boii și caii și-ar zugrăvi zeii, i-ar înfățișa ca boi și cai. Așa și oamenii au înzestrat un om cu toate însușirile care li se păreau lor mai grozave, fiecare dintre ele împinse până la perfecțiune, și au zis: „Ăsta e Dumnezeu”. Toată povestea asta creștină mi se pare o istorioară lamentabil de minoră și de naivă. Este însă, într-adevăr, extrem de bună pentru imbecilii care circulă, fiind după chipul și asemănarea lor. De altfel, niciodată, în rarele mele momente de credință chiar, n-am putut crede în Dumnezeu în sensul creștin. Atunci când l-am iubit, El a fost întotdeauna ceva de cu totul altă natură decât litera evangheliei. Acum, de când am descoperit neantul, toate acestea au dispărut. Totuși, am atât de puțină încredere în capacitățile noastre de a cunoaște, încât, în orice clipă, îndoiala înăbușă afirmațiile care țâșnesc.... Mă năpădesc mediocritățile, lacunele și platitudinea religiilor, în timp ce neantul își cascadează mereu golul.

Ionesco: Doamnelor și domnilor, sau există Dumnezeu, sau nu există Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, n-ar niciun rost să ne ocupăm de literatură. Pentru că murim toți. Pentru că prezența cea mai tulburătoare este această prezență a morții care trăiește în noi: pe care o mirosim, pe care o aspirăm din flori, din văzduh.

Se întinde peste cavoul lui alb cu mâinile sub cap, inspirând aerul cu nesăț.

Jeni: Ah, tu nu explici în teatru niciodată nimic, Eugen!

Ionesco (*glumind*): Ce vrei să știi?

Jeni tace. Ionesco ia un pachet de țigări lăsat pe un mormânt, alături, și îi oferă o țigară. Jeni fumează. Scenă de tăcere.

Ionesco: Și dacă ți-aș spune că ai murit?

Jeni: Atunci nu mai e nicio scăpare.

Ionesco: Dar ce-ai vrut, Jeniță?

Jeni: Să găsesc iubirea. Atât.

Ionesco tace și se așază din nou cu fața în sus și mâinile sub cap, inspirând profund moartea, ca pe aerul cel mai curat.

Trece fără să se oprească un trecător în trench, părul dat peste cap, frunte lungă, ține mâinile în buzunare.

Cioran (*ca și când nu ar fi în cimitir*): Bună ziua! Ce face aici cea mai deșteaptă fată din sud-estul Europei?

Jeni: Mă ratez. O știe partea mijlocie din mine, firesc umană, cu toată capacitatea de iluzii, de nădejdi și nostalgii. Sunt în imposibilitatea de a continua ceea ce am început, în imposibilitatea de a face ceea ce aș fi vrut – și poate că aș fi putut. Trăiesc în păcat, n-am știut nicicând precis ce e asta, așa că acord sensul meu cuvântului: mă prostituez intelectual (echivalentul prostituției fizice). Nu cred în nimic, deci organic nu am entuziasm pentru nimic. N-am niciun fel de talent literar și deloc fertilitate.

Cioran trece mai departe, netulburat de răspuns.

Scena 6 Masă la Paris

Personaje:

Marieta

Jeni

Mircea Eliade

Eugen Ionescu

Emil Cioran

Un spion

Discuție intraductibilă, neinteligibilă, despre aducerea cărților în țară între cei doi și Marieta. Jeni apare la masa lor. Cei trei se ridică, din respect.

Marieta: Ce cauți aici?

Ionescu (*tare, ca să distragă atenția eventualilor urmăritori*): Uite-o pisică! Pis-pis! Jenița, mai ții minte când Arșa nu era acasă și eu, tot așteptându-l, m-am jucat o zi întreagă cu pisica?

Jeni (*lui Cioran*): Am primit scrisoarea ta.

Cioran: De câte ori am trecut prin București, n-am putut sta de vorbă mai mult.

Jeni: Adevărul e că despre ce-am fi putut sta de vorbă? Să stăm la discuție despre tristețea vieții și a morții?!? Gol. Mi-ai scris despre Paris. Mă mir și eu că nu am nostalgia Parisului.

Cioran: Ai atins un grad de luciditate aproape inconceptibil la o fată din România.

Jeni: Cvasiumoristic. E adevărat că, în general, fetele sunt de o stupiditate penibilă și de o mărginire rușinoasă, dar, în general, nici bărbații nu se prezintă altfel. A face diferențe de sex în ceea ce privește luciditatea este ilariant. Cât despre România, ce să mai vorbim? Suntem toți de acord că în România nu cresc iluzii ca ciupercile – dar parcă altundeva cresc? Unde mai pui că nu știu dacă ar fi de dorit să fie mai mulți oameni lucizi pe lume? La ce oare servește luciditatea decât la a-ți otrăvi viața și a te face incapabil pentru altceva decât pentru suferință? E adevărat că asta ne dă un fel de satisfacție superioară. Gust de cenușă și o sinistră neputință. E poate tot maximul pe care îl poate atinge omul, dar acest maxim tot nimic e.

Ionescu (*teatral*): Pis-Pis!

Cioran (*aprinzându-și o țigară*): Scrie!

Jeni (*cerând pachetul din cealaltă scenă, de la Ionesco și aprinzându-și o țigară*): Nu vreau să scriu, pentru că toată lumea scrie. Nu vreau să intru în turmă. Mă bagatelizezi. Mă mir și mă doare că gândim la fel.

Ionesco: Pis-pis! Emil, dragă! Zi-i ceva despre România!

Cioran: Vino la Paris! Culturile mici n-au nicio valoare, decât în măsura în care încearcă să-și înfrângă legea lor, să se descătușeze dintr-o condamnare care le fixează în cămașa de forță a anonimatului. Legile vieții sunt unele la culturile mari și altele la cele mici. Primele își consumă evoluția floral, cresc natural înspre mărirea lor; Franța n-a știut niciodată că e mare, fiindcă a fost întotdeauna și a simțit acest lucru neconținut. Complexele de inferioritate caracterizează formele minore de viață a căror devenire nu se poate concepe fără exemplu, fără prototip. Deficiențele culturilor mici sunt așa de mari, încât, lăsate în cursul lor firesc, degenerază în caricaturi.

Jeni: *D'accord!* (*și aruncă un pachet de cărți pe masă*). Azi am încercat să citesc din *Psihologia poporului român* a lui Motru. Mă plictisește groaznic.

Ionesco: Pis-pis! Pis-Pis!

Jeni: Sâmbătă am fost la Mircea Eliade, am stat cu Alice Botez, care și-a dat manuscrisul. Stat vreo două ore și jumătate. Aflat că Nae Ionescu a scris trei cărți. Mircea a aflat de la Marieta că vreau să plec la Paris, să iau un doctorat de logică matematică la Sorbona și mi-a spus că s-a gândit cu Marieta că n-ar niciun sens să fac logică matematică, pentru că la Paris se lucrează de ani de zile (ce nu se lucrează de ani de zile?).

Marieta (*luând pachetul de cărți de pe masă și dându-i-l înapoi*): Nu poți veni aici.

Jeni: De ce?

Marieta: Suntem la Paris.

Jeni: Stau o oră și mă-ntorc în *nowhere*.

Marieta: Înțelegi ce vreau să spun? Toată viața ai flanat și continui s-o faci și acum!

Jeni: N-am flanat niciun căcat. M-am odihnit de mine în mulțime. Unde-aș putea să alerg? Nu sunt nici bogată, nici frumoasă, ca să duc o viață mondenă. Ce-mi rămâne atunci? Frumusețe? Nu. Bogăție? Nu. Inteligență sau partea de talent a inteligenței? Nu. Rămân sensibilitatea și amorul – propriu duse la extrem, o nervozitate extraordinară și o luciditate foarte mare. Or, n-aș ști, cu calitățile mele – care sunt defecte – să poți fi sau să faci ceva, poți fi cel mult nefericită, ceea ce sunt deja și, mai cu seamă, îți poți pune capăt zilelor, ceea ce probabil nu se va petrece, ori s-a petrecut.

Marieta: Și o luăm de la capăt.

Jeni: Tu, care mergi mereu înainte, tu, cea bolnavă de idealul de face binele cu forța, tu care nu îndrăznești să-ți trăiești viața după cum ți-e personalitatea, și neputând trăi nici conform idealului moral-creștin, pozezi în victimă, pozezi în văduvă!

Marieta: Săă taci, săă taci, săă taci! Îi iubesc pe Haig, ca și când ar fi viu. Am fost a șasea nevastă a lui Ioan Marin Sadoveanu. Aveam nevoie să plec și să o iau de la capăt, cu toate puterile, știința, inima și credința, aveam nevoie să plec din banii și educația lui, din trădările și minciunile lui. Atunci l-am văzut pe Haig și am luat-o de la zero, ca și când până la momentul acela nu aș fi avut vreodată ceva, ca și când nu aș fi știut vreodată ceva, ca și când nu m-aș fi împărtășit vreodată cu ceva din frumusețea, din gândirea, și din puterea Europei. Am sărăcit, am flămânzit, am muncit, m-am iubit cu Haig, am suferit cu el, am visat cu el, am îndrăznit tot ce nu îndrăznisem până atunci cu el. Un singur lucru nu am făcut: nu am murit cu el.

Jeni: Ai lăsat tu Europa?! Nu de acolo vii?

Marieta: Da, Jeni, acum că a murit Haig! Dar cât mergea el, eu construiam la București cu toate visele lui, cu tot ce învăța, cu tot ce dorea el acolo. Cu cât îl lăsam să meargă mai departe, cu atât adunam mai mult, cu atât îl iubeam mai mult. Pentru ca un bărbat să poată iubi o femeie are nevoie de vis și distanță.

Jeni: I le-ai creat, ca să te poată iubi.

Marieta: Da, s-ar putea spune și așa. Știu că în secret îmi zici „baba”.

Jeni: În secretul secretului care nu există decât acum, pe lumea cealaltă.

Marieta: În mod paradoxal, nimeni nu știe de care parte a lumii se află: e marele secret al lui Dumnezeu, nu știm unde sunt morții.

Jeni: Dacă te-ar auzi duhovnicul tău cum vorbești, te-ar muștra din oricare parte a lumii și nu te-ar lăsa să te împărtășești cu Marea Iluzie.

Marieta: Ceea ce tu numești luciditate în ce privește raportul tău cu Dumnezeu, e un chin etern, Jeni!

Jeni: Păi măcar accept că este etern și n-aș zice că stai altfel decât mine. Mereu te-am văzut la fel de nenorocită cu toată credința sau în ciuda credinței tale; pe lumea asta sau cealaltă, pe cealaltă sau pe asta, tot despre tine e vorba.

Marieta: Jenița mea, din iubirea pentru Haig te-am trecut dintr-o epocă în alta, dintr-o vârstă în alta, ti-am dat serviciu până la moarte și te-am cultivat. Atât de mare a fost iubirea mea pentru Haig!

Jeni: Gre-șit! Atât de marea-a fost iubirea mea pentru Haig! Haig e sângele meu după care mi-e dor înmulțit mereu patru: mama, tata, eu și Arșa. Iubirea mea pentru Haig m-a trecut dintr-o epocă în alta, dintr-o vârstă în alta, mi-a dat serviciu până la moarte și m-a cultivat. Tu ești soția fratelui meu, ruda mea cea mai intensă prin prezență, deoarece fratele meu a fost înhățat repede, cu pistolul în mână și fără să fi împușcat pe cineva – avea și el un pistol în sertar, oare cine i l-o fi dat?! – și-n dimineța aia a strigat cu pistolul în sus pentru puritatea credinței lui în Dumnezeu și în tine. El nu voia sânge pur, gândire pură românească, el voia Dumnezeu pur și ca un creștin de căcat a pus semnul egal între nevastă și Dumnezeu. Greșeala asta l-a făcut vinovat; n-a murit pe front, unde l-ai trimis ca să-l scapi de închisoare, ci a murit acolo, pe culmile legionarismului, unde i-ai dus tu credința; acolo, în balconul Teatrului

Național, unde l-ai urcat tu, blondă vidră-ambitioasă, fiindcă trebuia să ajungi din nou nevastă de director. Te înțeleg și te respect. E o muncă grea.

Marieta: Vorbești ca Voiculesca.

Jeni: E posibil. Te cunoaște!

Marieta: Parcă ai vrea să joci și nu-ți ajunge. Nu-ți dau să faci teatru? Nu-ți dau să traduci? Nu merg acum eu la Londra să cumpăr piesele recomandate de tine? Nu fac eu echipă cu tine?

Jeni: Faci cu Ciulei, nu cu mine. Într-o zi, teatrul asta o să se cheme Ciulei.

Marieta: Ciulei?!

Jeni: Nu „Marieta Sadova”, ești prea supărată pe tine pentru ca ceva să poarte numele tău. Matematic nu se poate, cum nici eu nu pot da nume vreunei forme de cultură. Eu vă ajut pentru că pentru că e mai bine decât într-un birou, a la Kafka. Mulțumesc pentru o viață mai bună!

Marieta râde și își scoate o țigară; fumează relaxată și Jeni.

Jeni: De ce râzi?

Marieta: Ultimele lucruri de care țin cont comuniștii sunt numele și companiile noastre în teatru. Draga mea, numele unui artist este mereu o afacere! Comuniștii nu fac afaceri decât la serviciile secrete. Și nu e deloc simplu când numele tău e negociat cu ei!... (*Fumează*). Când ai să înțelegi o dată că noi, ca popor avem nevoie de un status original ca să putem deveni puternici, ca să putem trăi în adevărul crucii, cel orizontal și cel vertical?...

Jeni: Vezi că te aude Emil! Vorbești cu tine? Să nu te audă cineva nici pe plaiul mioritic unde trei oameni nu pot merge laolaltă fără să se omoare, unde tot ce zidește meșterul ziua se dărmă peste noapte, unde frica de realizare generează coșmaruri și dacă din greșeală ai ajuns în vârf, îți taie capul împăratul.

Marieta: Jeni, nu ești tu!

Jeni: Sunt eu, cea mai veselă și mai glumeață dintre fete! (*Fumează*). Ce, ți-e frică de mine? O fi Dumnezeu pe aici? Cred că ai intrat să-l cucerești cu poezii și ti-a lăsat teren la rudele prin alianță. Cu alții te mai vezi? Cu Haig? Te-a iubit dumnezeiește, așa cum știam noi că arată Dumnezeu, când eram mici: Dumnezeu e oaspetele, el este celălalt, Dumnezeu este femeia sau bărbatul tău. A murit ca un prost pe pieptul căruia s-a scris legionar – pentru tine, pentru că tu erai Dumnezeul lui. Ar trebui să-mi treacă ura pentru tine, ca să-l pot vedea și n-o să se întâmple. Știu senzația asta din viață, când mă întâlneam zilnic în tramvai cu ucigașul fratelui meu și nu puteam spune nimic. M-am îndrăgostit chiar de un poet care pune în pipă tutun de care fumase Haig. Mirosul de frate îmi făcea tuberculosul frumos, gingaș, uman, atât cât a trăit. Mă încălzeam în serile geroase la pieptul lui. Observ că ce mi-ai luat tu e mai crunt decât

viața și moartea laolaltă: e dorul de fratele meu, ca mine, e dorul de inima lui-inima mea. S-o spunem. Nu ne aude nimeni. Dumnezeu e mai sus.

Marieta aprinde o lampă, la fel și spionul. Joacă în lumina lămpii de interogatoriu.

Ofițerul: Cine este Jeni Acterian?

Marieta: „Arnotă” și o lași în pace. Pe Jeni eu am ținut-o! Și prin toate timpurile politice am trecut ținând-o. Nu e un element periculos, e o fată impertinentă și deșteaptă care lipsită de școală când avea mai mare nevoie să învețe, a tratat-o într-un mod inegal și la fel a făcut apoi și cu viața.

Ofițerul: Deci n-a făcut școală.

Marieta: A învățat singură și în mod excesiv. Păcat că n-a făcut școală la timpul potrivit. De aceea am și îndrumat-o la regie, învățând-o să valorifice munca lui Haig Acterian, pentru care fratele ei a plătit cu viața. Acestei fete, *stricto sensu*, i-am dat o meserie, nu un vis. Altfel, a ratat ce n-a făcut niciodată, matematici superioare – Sancho Panza feminin.

O cunosc foarte bine, Haig era ca ea. Tot căutând vise, a murit. Visători. Un visător poate iubi și ar trebui să moară cât iubește. Altfel, nimeni nu-i poate cuprinde visul și crapă sufocat de neputință.

Ofițerul: Deci luăm măsuri?(*Măsoară lada.*)

Marieta: Nu luați: Jeni e mică și la propriu și la figurat. „1,55” are nevoie să fie iubită. Cer voie să îi trimit pachete până la moarte. Nu le mai controlați.

Înapoi, în situația de la masă, cu Marieta.

Jeni: Nici nu mai contează. Ți-a dat viața! Viața lui, cu tot ce era în ea. Normal că ești vie. Faci teatru cu tot ce a cunoscut și el. Facem un film? Propun să visăm pentru el, să lucrăm discret, foarte discret în cinstea lui la teatrul condus de tine! L-ai pus director, până ai ajuns tu. Să fim înnoitoare, nonconformiste... cum se cheamă? ...avangardiste! Artă pentru artă! Vom cădea în aceeași uitare în care a căzut și el!

Marieta: Ce cauți aici?

Jeni: Caut... caut... (*fuge la o masă alăturată, personajul e descentrat de panică*) Trebuie să vorbesc cu tata... Unde este dramaturga? Aș vrea să-mi joc nașterea, ca să mă pot întâlni cu tata.

Cioran tresare. Se ridică elegant și o conduce către ușa unui separeu. Odată intrată pe ușă, în scenă se declanșează scena nașterii lui Jeni.

Scena 7
Nașterea lui Jeni

Personaje:

Părinții lui Jeni, Aram și Haiganuș

Fratele Haig

Fratele Arșavir

Bunica

Un vânzător de pepeni

Birjarul

Intră o femeie însărcinată. Este Haiganuș, își salută mama și cântă la pian. Beethoven, opus 31, No 1, Furtuna.

Vânzătorul (*trecând cu o ladă*): Pepeni, pepeni!

Iese bunica și cumpără, apoi îi depozitează. Gătește ciorbă de hurut. Miroase. Trece o trăsură care se oprește la poartă.

Birjarul (*către pasagerul-copil Haig*): Haig. Trei lei!

Haig: Nu-i am, ți-i dă tata!

Birjarul: Așa! (*Pleacă nervos*).

Haig: Așa! (*Își trage din trăsură cutia de vioară și coboară, mergând direct către mama, care se va opri din cântat.*) Mama, nuu e bine!

Mama (*liniștită, oprindu-se din cântat*): Ce nu e bine? Cât ai luat?

Haig: Am luat!

Mama: Atunci, ce nu e bine?

Haig: Mi-a zis domnul că am corzile subțiri și oricând aș răci sau aș avea vreun șoc de oricare, aș putea rămâne fără voce. Deci nu e bine!...

Mama (*tace puțin, apoi decisă*): vei cânta la vioară! Este bine să folosești ceea ce ai. Cât ai luat?

Haig: Foarte bine!

Mama: Foarte bine!... (*Îi face semn să se așeze și încep la patru mâini Sonata No. 25 în G major, op 79*).

Un copil urlă la poartă.

Copilul: Haiig!... Arșaa!.

Haig (*se ridică în fugă și strigă*): Birjaaar!

Birjarul trece prin fața porții fără să se oprească.

Birjarul: Trei lei!

Haig: Ce nu-nțelegi că ți-i dă tata? (*Și se agață și se ridică pe partea din spate a trăsुरii, incognito. Niște băieți se bat undeva prin sală. Haig sare din trăsura în dreptul lor. Băieții l-au prins pe fratele lui Haig, Arșa, care are părul lung, l-au pus la pământ și îi împletesc două codițe, ca la fete, strigându-i „Dulce, dulce din ciubuce, hai fetiță, că ești dulce!”*).

Haig: Birjaaar! Oprește! (*Trăsura oprește, birjarul coboară și îl fugărește pe Haig.*)

Birjarul: Aram nu-mi dă bani pentru tine! Dă banii! Trei lei! De două ori trei lei!

Haig (*mai tare, cu pumnul ridicat ca și când ar avea bănuții în mână*): De trei ori trei lei, am banii de la mama! Du-ne acasă!

Birjarul: Să vad banii!

Haig (*bagă banii în gură și rânjește cu dinții la vedere, ca să îl poată urca pe Arșa în trăsura. Apoi vorbește ca și când ar avea gura plină*): Du-ne-acasă!

Trăsura oprește. Haig coboară cu Arșa în brațe și se lovește de tată, care îl oprește.

Aram: Plătește trei lei!

Haig: Tată, iartă-mă, nu-i am!

Aram (*rar, apăsător*): Fă-i!

Haig: L-au prins iar pe pe Arșa, că are părul lung! Îl băteau, trebuia să îl aduc acasă.

Aram: Cântă-i de trei lei!

Birjarul: Aram, sunt nouă lei în total.

Aram: Ia-l cu tine toată ziua.

Aram (*luându-l în brațe pe Arșa*): Și diseară, pentru cât câștigi cu el într-o zi, mi-l tunzi pe Arșa. Până mâine, asta e fata lui tata. (*Către Haig*): Adu-i rochița!

Arșa: Tati, mâine începe școala și nu mai vreau să rătăcesc de mine. Ce să fac cu cozile?

Aram (*îl despletește și dă ușurel șuvițele pe după deget, să le cârlionțeze*): Să-i zici mamă-tii să-mi facă o fată.

Haig vine cu rochia pentru Arșa și îl îmbracă.

Arșa: Și asta nici nu îmi mai vine, e de când eram mic! (*E o rochiță mică, cât o bluză, încât să i se vadă pantalonii.*)

Haig: Lasă, că e bună. Haig, pe capră! Noi mergem la treabă!

Arșa: Tata, ce înseamnă chibiț?

Aram: *Porte-bonheur.*

Arşa: Tata, care e norocul pe care îl vrei tu?

Aram: Să am noroc oricând. Norocul face diferența.

Arşa: Mama zice că școala!

Aram: Până la un punct. Contează ce știi! Dincolo de punctul ăla intră geniul, Dumnezeu, norocul, dracul, orice e necunoscut omului. Chestii ăleia necunoscute eu îi zic noroc. Să te joci cu ea te împinge în alt necunoscut, și tot așa. Asta te face bărbat.

Arşa: Tată, de ce mă porți ca pe-o fată?

Aram: Ți-am zis.

Arşa: Dacă o să am o soră, pot să-i dau ei rochița?

Aram: Normal.

Arşa: Și-o s-o iei pe ea la poker?

Aram: Bineînțeles.

Arşa: Îți trebuie o fată sau o rochiță?

Aram (tace): ...o fată! Fata e mai sus decât pokerul. Fata conduce prin inspirație, inteligență și tăcere. Fata e un *port bonheur* perfect! Cu o fată învingi lumea!

Arşa: Tată, cu mine pierzi pentru că sunt de fapt băiat?

Aram: Vorbești prea mult... Treci acasă. De aia te bat băieții. (*Aram intră într-o secvență filmată în care joacă poker*).

Vânzătorul: Peeeeeni, peeeeni, hai la peeeeni!

Arşa (se aciuiază pe lângă adult, ca să nu-l mai atace copiii): Haideti la noi, bunica sigur cumpără!

Haiganuș cântă la pian. Băiatul se așază lângă ea.

Arşa: Mamă, tata sigur o să piardă!

Haiganuș: Au mai rămas pianul și vioara.

Arşa: Și pe urmă?

Haiganuș: Casa.

Arşa: Și pe urmă?!

Haiganuș (zâmbind): Viața!

Niște oameni vin și iau pianul.

Ajunge trăsura cu Haig cântând, birjarul coboară si el.

Birjarul: Un foarfec, madam! Un foarfec, băiatul, un lighenaș, un pieptene, un prosop și o oglinjoară!

Cât Arşa e așezat, lui Haig i se ia și vioara. Privesc amândoi în liniște către tânărul școlar. Birjarul pleacă.

Mama: Acum plecați și voi. Pot să nasc.

Scena 8

Poker cu tata

Personaje:

Jeni

Aram

Jeni adolescentă, mică de statură, negricioasă, o definește un păr negru foarte des și creț, absolut în dezordine, oricât l-ar pieptăna; un păr încăpățânat, o chică rebelă. Se așază în fața oglinzii, își bagă mâna în păr și se privește.

Jeni: Sunt tânără, tata! Uneori mi-e frică să nu înnebunesc. De n-aș înnebuni! (*Studiindu-se în oglindă și lovindu-și ușor orice parte care exprimă vreo emoție*) Șșș! Sunt tânără, la pension, învăț franceză, învăț bine. Am 16 ani, Haig și Arșa au studiat la cele mai bune licee. Unul e artist, celălalt ziarist.

Aram: Suntem săraci nu mai poți continua să înveți la școala de fete și la nicio școală... E criză economică și noi nu avem rezerve.

Jeni: Ești imprudent. Ai zice că jucând tu, viața noastră e o dramă, dar nu e. Ceea ce e într-adevăr lamentabil e că am învățat să joc mai bine ca tine și n-o fac niciodată pe bani. Câștig prieteni, hăhăială și prieteni. N-avem rezerve, nu fac școala. În timpuri de căcat e o întâmplare frecventă în neamul meu armenesc. O fată care nu știe carte nu poate avea nicio meserie onorabilă. La noi meseria e atât de importantă, încât suplinește absența zestrei. Fata care nu învață carte nu are meserie, nici nu se poate mărita și nu are vreun viitor.

Aram pune carte.

Jeni: Nu pot învăța mulțumitor, tata. Iar asta mă agasează când știu că atâția neghiobi iau examenele cu foarte bine. Orgoliul meu stupid! Nu e nimic de făcut.

Aram: Citește totul, orice, tot ce avem și ce îți aduc frații mei.

Jeni: Mai am ceva romane proaste, polițiste ori siropoase. Când sunt plictisită și panicată că nu mi-am pregătit câte șapte-opt examene, citesc mai ales romane polițiste. Făcând mereu alte lucruri atât de interesante și neinteresante, m-am antrenat să-mi parcurg materia o pagină pe minut. Pot s-o fac și chiar o fac. Uneori trec șontâc, alteori, le dau lecții profilor la franceză, istorie, literatură ș.a.m.d. Mă mir cât de penibili sunt. Urăsc proștii, inclusiv când e vorba de profesori. Urăsc excesele prostia și neamurile în casă. Am dreptul la o cameră de 4 metri pătrați și e a mea. I-o cedez lui Haig de câte ori vine cu Marieta. Dorm la prietene. Îmi ador prietenele! Tot ce mă

interesează este să îmi dau în trei ani materiile din patru, și să ajung mai repede studentă la Filosofie. Știu c-o să mor tânără. Îmi trebuie un singur lucru: să ajung studentă la Filosofie. *Don't ask me why!* Îmi trebuie. Cum știu franceză, mi-am propus să învăț și engleză. Sunt ca frații mei. Citesc Huxley în original. E mult mai bine orice în original. Citesc toți autorii englezi în original.

Îmi plac filmele. La cinema îmi fac veacul. Într-o zi am primit bani de la Haig și am fugit să văd un matineu; când m-am întors, neștiind nimeni de unde vin, dar nici întrebându-mă, ai vrut să-mi faci o bucurie și m-ai luat cu tine la film. Am tăcut mâlc între două bucurii. Știu și îmi place să tac mâlc, să râd dement în sinea mea.

Nu dorm noaptea și mă dor rinichii. Nu știu dacă din cauza asta, dar cred că din cauza asta. Mă deshidratează insomniile și durerile de cap. Rinichii sunt cea mai nevinovată durere la vârsta asta. Teama că aș putea înnebuni mă uzează mai mult. Când reușesc, dorm ziua, recuperez, dorm, doooorm până la prânz. Am mereu tendința să mă îngraș. Programul în general mi se pare o prostie, dar îl fac; viața e intensă.

La urma urmei, tinerețea e singurul lucru pe care l-am avut vreodată. Pasiunea mea pentru studiu rezistă în pofida pesimismului, scepticismului, lenei, indolenței, în pofida și din cauza vieții.

Aram: Organizarea economică = organizarea nimicului = ideologia economiei „Aceleași cauze care au provocat războiul din 1914 acționează încă și dacă nu vor fi frânate printr-un control internațional al plasamentelor de capitaluri și materii prime, vor ajunge în mod inevitabil la același rezultat, dar acesta va fi mai catastrofal. Nu prin sentimente pacifiste, ci printr-o organizare economică a lumii se va salva umanitatea civilizată de o sinucidere colectivă.” B. Rusell.

Jeni: (*casă în mod colosal*): Mă dor maxilarele. Mi-e foame de studiu. Vreau să recitesc *Critica rațiunii pure* cu mintea de 25 de ani. Nu fac prostia să spun că aș fi vrut să trăiesc pe vremea lui Aristotel. Sunt convinsă că mi-ar fi fost la fel de rău, dacă nu mai mult. Distanța anulează tot felul de realități dezagreabile și poetizează epocile. Presupun că în aproximativ 1000 de ani epoca noastră va părea la fel de seducătoare pe cum îmi pare în prezent, prin aburul așezat de secole, vremea lui Socrate. Avem totul pentru a fi un secol interesant. Îl avem pe Dostoievski și pe Șestov, pe Huxley și Wilde, pe Baudelaire și pe Shelley, pe Greta Garbo și pe Leslie Howard, pe Bertrand Russell și Poincaré. Toate acestea amestecate cu mult mai tare decât o arăt eu vor face din epoca noastră ceva foarte interesant. Vor fi uitați Hitler și Mussolini, ba poate mai rău, vor deveni probabil Napoleon și Cezar, fosile ale istoriei politice, va fi uitată istoria vieții sociale. Cărți și singurătate măcar câțiva ani. Creierul meu este exasperat de neîntrebuințare. Mi-e milă de inteligența mea și nu pot face nimic. Ieri am chiulit de la birou. Am împlinit 26 de ani și am refuzat să-mi petrec ziua într-o astfel de atmosferă. Dacă mai trăiesc să fac cu price preț ceva. Și cum sunt complet incapabilă să fac altceva decât să scriu, am să public probabil o carte. Nici nu știu despre ce,, nici

ce, nici cum am să fac asta, dar oricum ar fi, mi-e teribil de scârbă de mine când mă văd în situația de scriitoare. Mă gândesc că, în felul ăsta. Urmez și eu turma: o oaie după atâtea mii de oi.

Aram: Urmeaz-o! Are grijă Dumnezeu. Scrie o carte, mărită-te și fă copii. Se numește loterie. Ceva o să-ți iasă. Crede-l pe tata!

Jeni (*râde colosal*): Nu pot admite existența lui Dumnezeu dacă ea nu implică nemurirea mea. Asta mi-ar cere dezinteresarea de mine însămi, o umilință pe care nu o am. Faptul că Dumnezeu există nu mă interesează decât dacă și eu exist. Dacă eu voi muri, existența sau nonexistența lui Dumnezeu devine un lucru complet indiferent și neinteresant. Ce legătură mai pot avea eu cu orișice fel de realitate care ar mai putea fi dacă eu nu voi mai fi? Nu mă interesează un Dumnezeu a la Spinoza și nici universul pământesc după ce voi muri. Aș vrea să îl întreb pe Dumnezeu de ce a vrut să fie paradoxal. De ce a făcut răsul dacă a făcut moartea și de ce a făcut luciditatea dacă a făcut neantul. Îmi place să mă contrazic, să contrazic, să schimb. N-o să pot niciodată să-mi iau răspunderea de a face un copil. Femeile – toate cele care fac copii – sunt inconștiente. Cea mai bună dovadă că sunt astfel. De n-ar fi decât o posibilitate la un milion să fac un individ ca mine și ar fi suficient să renunț pentru totdeauna să fac un asemenea rău.

Aram: CORECT. Dar nu cu mine trebuie să vorbești despre tine, ci cu tine. Aș zice, vorbește cu tine ca să nu mai vorbești cu mine. Joacă-ți cartea, Jenița tatii! Uite, cartea pe care este necesar s-o scrii. Da, urmează și turma cu o carte. Fii scriitoare. O oaie între atâtea mii de oi. Orice e o chestiune de noroc.

Jeni: Pokerul e matematică. Azi am fost la nebuni cu Arșa și Cioran. As vrea să știu mai multe, poate să fac medicina, dar nu cred că am putere, nu-mi plac mirosurile.

Aram: Nici mie. Eu am leșinat cândva, în facultate.

Jeni: Ai fost la medicină?

Aram: La prima autopsie am leșinat. Pe urmă a murit tata și m-am întors la Constantinopol să am grijă de mama mea. M-am angajat contabil la un mare magazin de manufactură. Cărțile, după cum știi, nu ne-au lipsit niciodată.

Jeni: Daa... e tot ce avem...

Aram: Toată literatura franceză m-a făcut tălmăci oriunde am vrut. Tot literatura franceză mi-a adus o soție bună, pe mama-ta: harnică, bună și cultă.

Jeni: Ai înnebunit-o.

Aram: La propriu. Nu e simplu.

Jeni: Tata, noi doi nu am stat niciodată așa!

Aram: Așa e.

Film. Se deschide ușa de la separeul din restaurant. Iese Jeni și se așază la masă cu ceilalți.

Aparte:

Ofițerul: Deci luăm măsuri? (*Măsoară lada*).

Marieta: Nu luați: Jeni e mică și la propriu și la figurat. „1,55” are nevoie să fie iubită.

Jeni intră în ladă, ca să moară, ca în sicriu:

Arșavir (*mic, din scena jucată în separeu*): Jenuța, nu muri! Suntem în 1981, am ieșit iar de la închisoare. Fac anticariat și umblu cu toate documentele tale. Mă ceartă Cioran că hașurez secvențele de sex.

Jeni: Foarte bine face. Sper să-ți dai seama că ești aberant. Era jurnalul meu! Ce-ai fi vrut să scriu? De ce un bărbat poate spune unei femei că vrea să fută chiar lăudându-se cu asta, iar o femeie n-ar voie să-i spună nici măcar jurnalului intim? Cum ar fi, valoarea orgasmelor mele e mai mică decât a juisărilor lui Sănduc? Asta nu ne-a învățat la cursurile de sexologie. Dimpotrivă: egalitatea de gen salvează contactul! (*Râde*).

Arșa: Jeni, o să te public... toată literatura clasică e despre femei care vor, care plâng, care așteaptă sex, care plâng.

Jeni trage capacul.

Arșa: Jenița, nu muri!

Jeni (*face un semn a lehamite, poate și „pa”*): Ce vrei? Măine o joc din nou! Sunt eu, aceeași și aceeași; n-am înțeles niciodată de ce n-am înnebunit.

Scena 9
Arhive secrete

Personaje:

Jeni

Marieta Sadova

Ofițerul

Jeni (*serioasă, precipitată, cu părul vâlvoi, cu o mână în ghips, putând, totuși, să o miște, caută incognito între foarte multe documente fișierul cu numele ei. Se străduie să aleagă litera potrivită*): A-, ac -, ac- t! A- r, arn - sau Ge-, ge-o: Un singur lucru vreau – să nu mă cheme Georgescu... ar fi cea mai oribilă situație în care s-ar putea găsi un om. Chestia penibilă e că nu îmi dau seama dacă visez, dacă am murit sau dacă sunt reală. Adică nu știu dacă mă pot sinucide, dacă am terminat-o cu viața sau coșmarul ăsta e pentru că încă trăiesc! Trebuie să aflu cum mă cheamă! (*bate puternic din palme, apoi le izbește de tot atâtea ori într-un birou*). Hei, stai puțin, nu mă mai doare mâna! Ultima oară când am avut mâna asta în ghips, n-o puteam mișca, mă țineam să nu urlu noaptea în pat și aveam cancer; în ultima noapte pe care mi-o amintesc am reușit să mă duc singură la baie, ca să nu-l trezesc pe frate-meu, doar că am ajuns numai până lângă pat, unde m-am împiedicat de radio... unde e radioul?... Stai: unde îmi sunt țigările? Sunt sau nu sunt în camera mea? În camera mea, țigările stau pe masă. (*Razie*). Nimic. Nu mă aflu în camera mea. Asta înseamnă că am murit!

Lumină doar de la lampă.

Ofițerul: Care e secretul ei?

Marieta (*oftează*): Prea sentimentală... (*Dă drumul la un radio și cântă Jacques Brell, Ne me quites pas. Iese și rămâne lada în scenă.*)